

Kimyo fani va uning vazifalari fan sifatida rivojlanish tarixi

7-sinf kimyo darsligi asosida 1-mavzu

REJA:

- 1. Kimyo fanining predmeti*
- 2. Kimyoviy moddalar va ulardagi o'zgarishlar*
- 3. O'zbekiston kimyogar olimlari*

Kimyo tabiatdagi barcha mavjudotlar turli koʻrinishdagi kimyoviy moddalardan tarkib topganligiga asoslangan holda, ularning bir turdan boshqa turga oʻzgarish qonuniyatlarini,

shuningdek, moddalarning xossalarini oʻrganuvchi fan hisoblanadi.

Kimyo fanining predmeti barcha tabiiy va sintetik moddalardir.

Tabiatdagi yer, suv, havo, osmon jismlari, jonli va jonsiz barcha mavjudotlar, kundalik turmushda foydalaniladigan uy-ro'zg'or buyumlari, oziq-ovqat mahsulotlari, umuman, atrofimizdagi butun borliq kimyoviy moddalardan tarkib topgan.

Moddalar esa hozirgi vaqtda ma'lum bo'lgan 118 ta kimyoviy elementning u yoki bu tarzda o'zaro birikishi natijasida hosil bo'lgan birikmalardir.

Tabiatda mavjud bo'lmagan, sintetik yo'llar bilan hosil qilingan polietilen, plastmassalar, dori vositalari, kapron, neylon kabi tolalar, avtomobil va boshqa texnik vositalarning ko'plab ehtiyot qismlari sintetik kimyoviy moddalardir.

Abu Ali ibn Sino dorivor moddalarni ma'lum tarkibda bo'lishini ta'riflash orqali tarkibning doimiylik qonuniga, ularni sodda va murakkab dorilarga toifalash orqali atom-molekular ta'limotning dastlabki tushunchalari shakllanishiga asos solganligi yurtimizda kimyoviy bilimlar bilan shug'ullanish tarixi chuqur ildizlarga ega ekanligidan dalolat beradi.

Abu Ali ibn Sino.

1869-yilda rus olimi D.Mendeleev tomonidan o'sha davrgacha ma'lum bo'lgan kimyoviy elementlarni sinflash muvaffaqiyatli amalga oshirilib, elementlar Davriy jadvali yaratildi.

		Периодическая система элементов алкогольной зависимости Д.И. Менделеева - И.Т. Перова						VII	VIII				
1	H [*] ХАЛЯВА						He ²² ХЕРЕС	M ¹⁶ МАРТИНИ					
2	S ⁹⁶ СПИРТ	Sk ⁶⁰ САКЕ	Zb ⁴⁵ ЗУБРОВКА	K ⁴⁰ КОНЬЯК	Eu ^{**} ОДЕКОЛОН	Dn ³⁰ ДЖИН	A ²⁰ АГДАМ	Br ^{**} БРАГА					
3	Bb ⁹⁰ БЕЛОЕ БЕЗКОЛОБИЕ	Kd ⁶⁰ КЕДРОВКА	Wd ⁴⁵ ВОДКА	Bd ⁴⁰ БРЕНДИ	Gp ³⁶ ГРАППА	Lr ²⁷ ЛИКЕР	Bg ^{**} БОДЯГА	Vn ¹¹ ВИНО					
4	B ⁸⁰ БАЛЬЗАМ	Lm ⁵⁵ ЛИМОНКА	Wk ⁴⁵ ВИСКИ	Gr ⁴⁰ ГОРИЛКА	E ^{**} ЕРШ	Na ^{**} НАЛИВКА	Pv ²⁰ ПОРТВЕЙН	Bt ^{**} БОРМОТУХА					
5	An ⁷² АБСЕНТ	Ns ^{**} НАСТОЙКА	Rm ⁴³ РОМ	Tk ³⁸ ТЕКИЛА	At ³⁵ АНТОВКА	Bm ²⁵ КРОВАВАЯ МЕРИ	Vm ¹⁸ ВЕРМУТ	P ⁵ ПИВО					
6	Ph ⁷⁰ ПЕРВАЧ	Sm ⁵⁰ САМОГОН	R ⁴¹ РАКИЯ	Kv ³⁵ КАЛЬВАДОС	Ar ³³ АБСЕНТЕР	* КРЕПОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО НАЛЬЮТ ** КРЕПОСТЬ ВАРЬИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЧНЫМИ ПРИСТРАСТИЯМИ * * КРЕПОСТЬ В ПРИНЦИПЕ ТРУДНООПРЕДЕЛИМА							
7	Ca ⁶⁵ ЧАЧА	Pz ⁵⁰ ПЕРЦОВКА	V ⁴⁰ ВОДКА	Tr ³⁵ ТРОЙНОЙ	Et ³⁰ ТУАЛЕТНАЯ ВОДА								
ЗАПИВОИДЫ и (или) ПОХМЕЛОИДЫ													
Vk ВОДОЧКА	Pk ПИВКО	So СОК	Cc КОКА-КОЛА	Pc ПЕПСИ-КОЛА	Te ЧАИ	Cf КОФЕ	Rs РАССОЛ	Md МАРИНАД	Ms МОРС	MI МОЛОКО	Kf КЕФИР	HO ВОДЯЧКА	Az АЛКА ЗЕЛЬЦЕР
ЗАКУСОИДЫ и КОНСЕРВОИДЫ													
Ok ОГУРЧИК	Pm ПОМИДОРЧИК	Lo ЛЕЧО	I ИКОРКА	St САЛАТ	Ov ОЛИВЬЕ	Kf КОНФЕТКА	Sr СЫР	Kb КОЛБАСА	Bt БУТЕРБРОД	Sh ШПРОТЫ	KI КИЛЬКА	Ap ЯБЛОКО	As АНАНАС

*1991-yilda O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishgach,
kimyo fani va kimyo sanoati rivojlanishi uchun juda katta
imkoniyatlar ochildi.*

*Natijada, Mingbuloq,
Ko'kdumaloq,
Sho'rtan va boshqa
neft-gaz konlarining
ochildi va ular
negizida kimyo
sanoati rivojlandi*

Shuningdek, yerosti foydali qazilmalari zaxiralaridan oqilona foydalanish orqali sanoat uchun qimmatbaho bo'lgan o'nlab kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi.

Yerosti foydali qazilmalari zaxiralaridan oqilona foydalanish orqali sanoat uchun qimmatbaho bo'lgan o'nlab kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi.

Yurtimizning taniqli kimyogar olimlari – K.S. Ahmedov, N.A. Parpiyev, Sh.I. Solihov, N.R. Yusupbekov, M.A. Asqarov, S.N. Ne'matov, A.A. Abd u vahobov, Z.S. Salimov, S.Sh. Rashidova, M.O. Obidova, T.M. Mirk omilov, B.M. Beglov, S.I. Iskandarov, X.R. Rustamovva boshqa larning olib borgan va bugungi kunda amalga oshirayot gan ilmiy tadqiqotlarining natijalari O'zbe kistonda kimyo fani va sanoatin ing rivojlanishida o'z hissalarini qo'shdilar.

O.S. Sodiqov (1913–1987). O'zFA akademigi, kimyo fanlari doktori, professor. 600 dan ortiq ilmiy maqolalari, 100 dan ortiq ixtirolari bor.

O.S. Sodiqov

S.Y. Yunusov

S.Y. Yunusov (1909–1991). O'zFA akademigi, kimyo fanlari doktori, professor. 600 dan ortiq ilmiy maqolalar, 100 dan ortiq ixtirolar, 10 dan ortiq monografiyalar muallifi.

N.A. Parpiyev

N.A. Parpiyev (1931). O'zFA akademigi, kimyo fanlari doktori, professor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi. 700 dan ortiq maqola, 11 ta monografiya, 22 ta mualliflik guvohnomasi, 3 ta darslik muallifi.

A.A. Abduvahobov (1941). O'zFA akademigi, kimyo fanlari doktori, professor. 400 dan ortiq ilmiy maqolalar, 20 dan ortiq ixtiro va 5 ta monografiyalar muallifi.

A.A. Abduvahobov

Kimyo fanlari tizimidagi «Tovarlarni kimyoviy tarkibi asosida sinflash va sertifikatlash» nomli yangi ixtisoslik 1997-yilda o‘zbek olimlari I.R.Asqarov va T.T.Risqiyev tomonidan asoslab berildi.

